

Замонавий таълим-тарбия

жараёнининг психологик-педагогик
масалалари

2023

ЯНГИ АСР УНИВЕРСИТЕТИ

**“GRAND TA'LIM OLAM” HTM
ПСИХОЛОГИЯ МАЛАКА ОШИРИШ ВА ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ БЎЛИМИ**

ЛИДЕР ЁШЛАР ВА АЁЛЛАР МАРКАЗИ

ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ ТОШКЕНТ ШАҲАР БОШҚАРМАСИ

**ТАЛАБА ВА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ ЮКСАЛИШИГА
КЎМАКЛАШИШ МАРКАЗИ**

**«ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИНГ
ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК МАСАЛАЛАРИ»**

**МАВЗУСИДАГИ II ХАЛҚАРО
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ**

2023-йил 7-декабрь

Тошкент-2023

ЛИДЕРЛИК ХУСУСИЯТИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИ

Зиёдуллаева Сарвиноз Шамсиддинқизи
Иқтисодиёт Педагогика Университети ассистент ўқитувчи

Аннотатсия. Ушбу мақолада лидерлик типологияси, биринчи навбатда, фаолият доираси (универсал ёки вазиятли лидер) ёки фаолият мазмуни (лидер-ғоялар генератори, лидер-ижрочи ва ҳок.) ҳақида гап боради.

Annotation. В данной статье рассматривается типология лидерства, прежде всего сфера деятельности (универсальный или ситуационный лидер) или содержание деятельности (лидер-генератор идей, лидер-исполнитель и др.).

Аннотация. In this article, the typology of leadership is, first of all, the scope of activity (universal or situational leader) or the content of activity (leader-generator of ideas, Leader-Executive and HOK.).

Мазкур нуқтаи назар гуруҳдаги лидерликнинг хилма-хиллигини тасдиқлайди. Ушбу тушунчадан келиб чиқиб, ҳақиқий ташкилотчи, гуруҳнинг у ёки бу фаолиятининг раҳбари доимо лидер деб ҳисобланади. Шунга кўра, гуруҳдаги ҳар бир мулоқот вазияти ўзининг вазиятли лидерини тайинлаши мумкин ва якуний натижада гуруҳ аъзолари қанча бўлса, шунча лидер бўлиши мумкин. Бироқ, шу билан бирга, гуруҳда кўп режали гуруҳ фаолиятини якка тартибда таъминлайдиган универсал ёки мутлақ лидернинг пайдо бўлиши эҳтимоли ҳам эътироф этилади.

Қабул қилинган лидерлик типологияси, биринчи навбатда, фаолият доираси (универсал ёки вазиятли лидер) ёки фаолият мазмуни (лидер-ғоялар генератори, лидер-ижрочи ва ҳок.) ҳақида гап бораётгани-бомаётгани ҳақидаги позициясини ҳисобга олади. Лидернинг самарадорлиги гуруҳдаги вазиятни ўз ичига олган ва раҳбарга таъсир ўтказиш имкониятини берадиган эркинлик даражалари билан белгиланади.

Лидерликнинг бундай талқини лаборатория тажрибаларида яққол кузатилган табақаланишнинг табиий шароитларда ҳам худди шундай даражада содир бўладими, деган шубҳа туғдиради, чунки фаолият мотивацияси омилининг ўзи лабораториядагига қараганда анча кучли бўлади. Шу сабабли, муаммони ҳал қилишда гуруҳнинг энг самарали аъзосига нисбатан адоватнинг намоён бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас. Шунинг учун, табиий вазиятларда, лаборатория муҳити билан таққослаганда, лидерлик ролларни табақалаш истаги анча заифроқ бўлишини кутишимиз мумкин.

Умуман олганда, лидерлар мақсадга интилиши, ўзига ишончи, муайян вазифани ҳал қилиш учун масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёрлиги, шунингдек, компетентлиги билан ажралиб туради.

Кўриб чиқиладиган концептуал схема ҳислатлар назариясини тўлиқ рад этмайди, лекин лидер асосан вазиятнинг маҳсули эканлигини таъкидлайди. Вазият назарияси лидерликни шахс ёки гуруҳнинг функцияси деб ҳисобламайди, шахснинг индивидуал фазилатларининг муҳим ролини инкор этмайди, лекин шу билан уларни мутлақлаштирмайди, балки уни турли вазиятларга киришда турли омилларнинг мураккаб ва кўп қиррали таъсирнинг натижаси деб билади (яъни, лидерлик моҳиятини тушунтиришда устунликни вазиятга беради). Бироқ, вазият назарияси учун лидерликни шакллантиришда вазиятнинг етакчи роли ҳақидаги қарашлари тўлиқ тасдиқланмаган. Бизнинг фикримизча, мазкур концепция лидернинг фаоллигини, унинг вазиятни тўғри ва ўз вақтида баҳолаш ва ўзгартириш, ўткир муаммоларга ечим топиш қобилиятини етарли даражада акс эттирмайди.

Лидерликнинг вазият назариясининг баъзи замонавий тарафдорлари бир қатор қўшимчалар ёрдамида уни ҳаёт ҳақиқатига мослаштиришга ҳаракат қилмоқдалар. Шундай, вазият назариясини куйидаги қоидалар билан тўлдириш таклиф этилади:

а) шахснинг бир вазиятда лидерлик мақомини олиши унинг бошқа вазиятда лидерлик имкониятларини истисно этмайди, балки оширади;

б) муайян вазиятда лидер бўлган шахс авторитетга эга бўлиб, у шахснинг раҳбарлик лавозимига тайинланишига ёки сайланишига ёрдам беради ва шу билан лидерлигини таъминлайди;

в) идрок этиш стереотиплиги туфайли маълум бир вазиятда лидер бўлиб қолган шахс, умуман олганда, гуруҳ томонидан лидер сифатида қабул қилинади;

г) лидерликка интиладиган, тегишли мотивацияга эга бўлган шахслар кўпинча лидерларга айланади.

Хартли томонидан лидерликнинг вазият назариясига киритилган қўшимчалар сезиларли даражада эмпирик тарзда тасдиқланади ва одатда ушбу ҳодисанинг моҳиятини очишга ёрдам беради.

XX аср 60-йилларнинг бошларида F.Fidler ва унинг ҳамкасблари лидерликнинг ҳар хил турлари ҳар хил шароитларда самарали бўлади деган хулосага келишди. Масалан, айрим вазиятларда одамларга йўналтирилган лидер гуруҳ фаолияти самарадорлигини оширишга, унинг маънавий муҳитини яхшилашга, аъзоларнинг умумий маданиятини оширишга ёрдам берган. Бироқ, бошқа гуруҳларда самарадорликнинг ўсишига фақат авторитар, вазифани бажаришга йўналтирилган фаолиятли лидер эришган. Уларнинг тадқиқотлари давомида маълум бўлдики, фақат лидер шахсий ҳислатларига қараб гуруҳ

динамикасидаги ўзгаришларни олдиндан айтиб бўлмайди, аммо бир қатор ташкилий ўзгарувчилар маълум бўлса, буни амалга ошириш мумкин.

Бироқ, F. Fiedlerнинг лидерликнинг операцион моделини яратишга уриниши зарур деб тан олиниши керак, унда умуман олганда, лидерликни турли хил муаммоли вазиятлар (tasks) функцияси сифатида талқин қилишнинг анча соддалаштирилган тенденциялари белгиланган. Муаллиф томонидан таклиф қилинган “самарали лидернинг эҳтимоллик модели (the contingency of leadership effectiveness) шуни назарда тутадикки, гуруҳ самарадорлиги лидер услуби у ҳаракат қилаётган вазиятга қанчалик боғлиқлигига қараб эҳтимолли характерга эга бўлади. Лидернинг самарадорлиги гуруҳдаги вазиятни ўз ичига олган ва раҳбарга таъсир ўтказиш имкониятини берадиган эркинлик даражалари билан белгиланади.

F. Fiedler фикрига кўра, лидерлик услубининг самарадорлиги унинг муайян вазиятга мувофиқлиги билан белгиланиб, мазкур вазиятда қуйидаги ўзгарувчилар асосий бўлади:

А) лидер ва унга бўйсунувчиларнинг муносабатлари (ишонч ва ҳурмат даражаси гуруҳнинг ўз лидерини қанчалик содиқ ва дўстона қабул қилишига таъсир қилади);

Б) вазифанинг структуравийлиги (унинг расмийлаштирилганлик даражаси) тўртта хусусият билан белгиланади: ечимнинг тўғрилиги; гуруҳ томонидан талабларни тушунишнинг аниқлиги; ҳаракат чекловлари; муқобил вариантларнинг мавжудлиги;

Б) раҳбарнинг ваколатлари доираси.

Олим томонидан аниқланган ўзгарувчилар (масалан, лидерлик услуби, уни амалга ошириш вазияти) лидернинг гуруҳдаги ҳолатини ишончли тавсифлайди, аммо бизнинг фикримизча, бу ўрганилаётган ҳодисани адекват тушуниш учун етарли эмас. Олим томонидан таклиф этилган моделда гуруҳнинг ривожланиш даражаси бўлиши мумкин бўлган яна бир муҳим ўзгарувчи йўқ (А.В. Петровский таърифлаганидек, “шахслараро муносабатларнинг фаолиятили воситачилиги”). Лидерликнинг доимо бир хил услуби ва бир хил вазият лидернинг хулқ-атвори гуруҳнинг ривожланиш даражаси билан қандай белгиланишига қараб, лидерликнинг самарадорлигига (ёки самарасизлигига) олиб келади.

Бизнингча, Ф. Фидлер томонидан «раҳбарликнинг ситуацион назарияси»га киритилган тузатишлар унинг моҳиятини ўзгартирмайди, шунинг учун ҳам унинг умумий баҳосини ўзгартира олмайди. Лидерлик типологияси моделининг ўзи, бизнинг фикримизча, таъриф билан боғлиқ учта турли асосларни ишлаб чиқиш шarti билан тузилиши мумкин:

- раҳбар фаолиятининг мазмуни (ҳаракат дастурини таклиф қилади, уни амалга оширишни режалаштиради ва ташкил қилади ва ҳок.);

- лидернинг раҳбарлик услуги (авторитар, авторитар-демократик ёки демократик);
- мазкур фаолиятнинг табиати (универсал, яъни лидернинг ўз ҳислатларини доимий равишда намоён қилиши; ёки вазиятли – фақат маълум шароитларда).

DARS VA DARSDAN TASHQARI FAOLIYAT BOLALARDA LIDERLIK JIHATLARINI SHAKLLANTIRISHNING VA RO`YOBGA CHIQRISHNING YETAKCHI SHARTI SIFATIDA

Ziyodullayeva S.Sh

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

“Pedagogika va o`qitish metodikasi” kafedrasi o`qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarida dars va darsdan tashqari faoliyat bolalarda liderlik jihatlarini shakllantirish va ro`yobga chiqarish sharti sifati haqida keltirilgan.

Annotation. This article describes the quality of the condition for the formation and realization of leadership aspects in children of lesson and extracurricular activities in primary school students.

Аннотация. В данной статье описывается качество условий для формирования и реализации лидерских качеств у детей на уроках и во внеклассной деятельности у учащихся начальной школы.

Tayanch tushunchalar: *lider, shaxs, tushuncha, qobiliyat, dars,*

Base concepts: *Leader, person, concept, synthesis, activity.*

Базовые понятия: *лидер, личность, понятие, синтез, деятельность.*

Tashkilotchilik qobiliyatlari hamda liderlikni namoyon qilishni rivojlantirish maqsadida dars, to`garaklar, seksiyalar, o`yinlarda ishtirok etishini, ushbu tadbirlarni tashkil etishda imkon qadar ko`proq bolalar qatnashishini ta`minlaydigan darsdan tashqari (ta`limdan tashqari) mashg`ulotlarning keng va xilma-xil shakllari zarur.

Darsdan tashqari (ta`limdan tashqari) faoliyat (o`ziga xos erkin rivojlanish zonasi) – pedagoglar, ota-onalar va boshqa ishtirokchilarning harakatlari murakkab tizimi bo`lib, turli faoliyat turlarini birlashtiradi hamda ta`lim jarayonidan tashqarida bolaga tarbiyaviy ta`sir ko`rsatish uchun keng imkoniyatlarga ega, shaxs yo`nalganligini rivojlantirish uchun eng qulay sohalardan biridir, chunki uning sub`ekt pozitsiyasini

МУНДАРИЖА

Марғуба Мирқосимова	Ўқувчиларда ташкилотчилик сифатларини шакллантириш	4
Ortikov Akmaljon Kabulovich	Bo'lajak ofitserlarda kasbiy-irodaviy sifatlarning ilmiy-psixologik asoslari	7
Тохтиев Шухрат Рустамович	Марказий осиеда ҳазрат али номи билан боғлиқ зиёратгоҳлар	12
Алимов Хўжагелди Мустафоевич	Абу Ҳамид Муҳаммад Ғаззолий ўқув мотивлари ҳақида	16
Дусмухамедова Шоира	Мактаб ўқувчиларида эмоционал соҳа бузилишининг психологик жиҳатлари	21
Farfiyev Bahrom	Oila va nikoh institutlarining ratsional munosabatlari – yosh avlod tarbiyasining muhim omili	25
Nargiza G'ayibova	Psixodiagnostik amaliyotda shaxsning o'z-o'ziga bergan bahosini tadqiq etish	29
Nargiza G'ayibova, Ziyodaxon Rasulova	Shaxs himoya mexanizmi muammosining ilmiy tadqiq etilishi	32
Дусжанова Юлдуз	Диний кадрият тарбия жараёнининг самарали ташкил этишига хизмат қилувчи психологик феномен сифатида	35
Расулова Феруза Файзуллаевна	Болаларда конструктив хулқ шаклланишининг психологик омиллари	38
Шоира Дусмухамедова, Гавҳар Юлдошева	Психология экономического поведения	41
Тохирова Лейли Рустам кизи, Бурцева Александра Васильевна, Уринбоева Шахноза Бекбергановна	Психологическое здоровье будущего педагога в образовательном пространстве педагогического вуза	43
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	Yoshlarni dunyo qarashi va hulq-atvoriga ta'sir etuvchi ijtimoiy psixologik omillar	48
Ne'matjonova Azizaxon Xidoyatilo qizi	Afv etilgan shaxslar resotsiolizatsiyasi	51
Allamberganova Nasiba Shamuratovna	Kasbiy stressni yuzaga kelishidagi ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlar	54
Muqumova Nodira Avazmurotovna	Zamonaviy oilaning psixologik o'ziga xos xususiyatlari	57
Баҳромжонова Фазилат	Психологическая служба образования	61
Shokirova Marg'uba Qosimovna	Kasbga yo'naltirishda motivatsiyaning ahamiyati	64
Шаҳодат Раҳматуллаева	Тил таълимида ўқув топшириқлари орқали компетенциявий билимларни шакллантириш	66
Зиёдуллаева Сарвиноз Шамсиддин кизи	Лидерлик хусусиятининг типологияси	70
Ziyodullayeva Sarvinoz	Dars va darsdan tashqari faoliyat bolalarda liderlik jihatlarini shakllantirishning va ro'yobga chiqarishning yetakchi sharti sifatida	73
Tadjibaeva Shoxida Abdurazakovna, Xakimov Abzal	Psixodiagnostika metodlari va ulardan foydalanish	77
Boyqulova Go'zal Panjiyevna	Oila farzand tarbiyasining asosiy bo'g'inidir	79